

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARNI RUHIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA PSIXOLOGIK O'YIN MASHQLARIDAN FOYDALANISH

Olimjonova Sadoqat Axrorjon qizi
Namangan VPXYaMO'MM o'qituvchisi

Agar bizning o'qitishimiz asosan ongni shakllantirishga qaratilgan bo'lsa, taqlidiy xulq atvor hissiyot bilan bog'liq bo'lsa, bunda "yuksak ong" o'yin tufayli mashq qilinadi va shakllanadi.

P.V.Simonov

Taniqli metodolog olim G. P. SHchedrovskiyning ta'kidlashicha, o'yin – bu bolalar rivojlanishini boshqarish uchun jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan yoki vujudga keltirilgan bolalar hayotining alohida shaklidir; bu jihatdan qaraganda, uning ijodkori alohida odamlar emas, balki umuman jamiyat bo'lsa ham, o'yinning vujudga kelishi va rivojlanish jarayoni "ommaviy", "tabiiy-tarixiy" bo'lsa ham alohida pedagogik ijoddir, unda tabiiy tarixiy qonuniyat alohida kishilarning xilma-xil faoliyati orqali o'ziga "o'ziga yo'l ochgan".

O'yin dastavval – faoliyat mahsuli, uning vosistasida odam voqelikni qayta quradi, dunyoni o'zgartiradi. Bolaning dunyoga ta'sir ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojining namoyon bo'lishi ilk bor o'yinda shakllanadi.

O'yinning mohiyati shundan iboratki, unda natija emas, balki jarayonning o'zi muhimdir. Bola o'ynaydigan vaziyatlar tasavvur etilgan bo'lsa ham ular boshidan kechiradigan tuyg'ular realdir.

O'yinning bu o'ziga xos xususiyati o'zida katta tarbiyaviy imkoniyatlarini mujassamlashtirgan, chunki o'yin mazmunini boshqarib, o'yin syujetiga muayyan rollarni kiritib, pedagog shu tariqa o'ynayotgan bolalarning muayyan ijobiy tuyg'ularini programmashtirishi mumkin. Birinchidan, odam uchun ijobiy tuyg'ularni boshidan kechirish tajribasining o'zi muhimdir, ikkinchidan, kechinmalar orqaligina faoliyat ijobiy munosabatni tarbiyalashi mumkin. O'yin noo'yin faoliyatiga munosabatni shakllantirishning boy imkoniyatlariga ega.

S.L.Rubinshteyning ta'kidlashicha, bola u yoki bu rolni o'ynar ekan, u shunchaki soxtalik bilan begona shaxsga ko'chmaydi; rolga kirar ekan, u o'z shaxsini kengaytiradi, boyitadi, chuqurlashtiradi.

Har doim bolalarning o'yinidagi markaziy jihat ular uchun eng muhim bo'lgan narsa, ya'ni boladagi mavjud ehtiyojlarga javob beradigan mazmun bo'lib chiqadi. SHu sababli bir xil mazmun turli yoshdagi bolalarga turli mohiyat kasb etadi. SHuni alohida ta'kidlash kerakki, bolalarning o'yini natijasida ular faoliyatining shunday mahsulotlari qoladiki, ularning mazmuni eng ko'p tarzda o'qish ehtiyoji bilan bog'liqlikdan yaqqol dalolat beradi.

Demak, agar o‘yin harakatlari o‘z mazmuniga ko‘ra bola uchun ahamiyatli bo‘lmasa, u o‘yinga, o‘yin holatiga kirmasligi, rolni hech qanday his – tuyg‘usiz, shunchaki bajarishi mumkin. Ijod jarayoniga bo‘lganidek, o‘yinga ham odamni zo‘rlilik bilan uning irodasiga qarshi qo‘yib bo‘lmaydi.

Kam o‘ynaydigan bola o‘z rivojida orqada qoladi, chunki L. S. Vigotskiyning ifodasi bo‘yicha o‘yinda “bola o‘zining o‘rta yoshidan kattaroq, o‘zining odatdagi xulq-atvoridan yuqoriroqdir; u o‘yinda o‘zidan bir bosh yuqoriroqdir. Bola o‘yinda o‘zining odatdagi xulq-atvor darajasidan yuqoriroqqa sakrashga uringandek bo‘ladi. Amalda bola o‘yin faoliyati orqali harakat qiladi”.

L. S. Vigotskiy o‘yinning quyidagi aqlga sig‘maydigan tomonlarini ajratib ko‘rsatadi:

1. Bola eng kam qarshilikka uchraydigan yo‘ldan boradi (qoniqish hosil qiladi), lekin eng katta qarshilik yo‘ldan harkat qilishga o‘rganadi. O‘yin – iroda va mahorat maktabidir.

2. Odatda bola o‘zi hohlagan narsadan voz kechishda ham qoidaga bo‘ysunishni xis etadi, bu yerda esa qoidaga bo‘ysunish eng ko‘p darajada qoniqish hosil qilish sari olib boradigan yo‘ldir. O‘yin bolaga istakning yangi shaklini beradi, ya‘ni istakni o‘yindagi roli va uning qoidalari bilan qiyoslaydi. O‘yinda bola eng yuqori natijalarga erishish mumkinki, bu natijalar ertaga uning real o‘rtacha darajasi, uning axloqiga aylanadi.

Pedagogika va psixoterapiyada bolalar o‘yin jarayonida xususan rolli o‘yinlardan odamovilik, potologik tortinchoqlik, nutq sustligi va hatto duduqlanish kabi illatlarga yo‘liqqan ayrim bolalar uchun tuzatish vositasi sifatida foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Demak, maktabgacha tarbiya yoshidagi o‘quvchilarni o‘quv faoliyatiga tayyorlashda o‘yinlardan foydalanish juda yaxshi samara beradi. Undan bolalarni bilish jarayonlari: sezgi, diqqat, idrok, xotira, tafakkur, nutqini, shuningdek irodaviy sifatlarini, individual psixologik xususiyatlarini rivojlantirishga erishish mumkin.

Quyida ana shunday o‘yin mashg‘ulotlaridan na‘munalar beriladi.

Timsoh va qurbaqalar

Maqsad. Bolalarda epchillik, chaqqonlik va vaziyatni to‘g‘ri taxlil qilish malakalarini rivojlantirish.

O‘tkazish qoidasi. Bolalardan biri timsoh bo‘ladi. U bir chetda ko‘zini yumib turadi. Qolganlar qurbaqa bo‘lib, xovuzda o‘ynab, sayr qilib yurishadi. Timsox ko‘zini ochib oyoqlarini tapirlata boshlaganda, qurbaqalar tezlik bilan berkinishlari kerak. Berkinishga ulgurmagan qurbaqalar timsoxga yem bo‘lishadi.

Qarsaklar

Maqsad. Diqqat va tafakkurni rivojlantirish.

O‘tkazish qoidasi. Hamma aylana bo‘ylab turadi. Boshlovchi bir marta qarsak chaladi. O‘ng tomonga qarab qarsak davom etadi. Boshlovchi o‘rnidan turib

xohlagan joyiga borib o‘tirishi mumkin. Navbat boshlovchiga kelganda, boshlovchi qarsagidan so‘ng qarsak chalish qarama – qarshi tomonga davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Anikeeva. Jamoada ruhiy muhit.Toshkent.1994y
2. Maktab va hayot.jurnali. 2015y 3 son.